

GAHEE IRRATTI QUBE CE'UMSA RING BANUU KEESSATTI MEESHALEE GUUBOO AYYANTU OF
BARNOOTA SAAYINSII

1Obbo. ABDUSELAAM MOHAMMED YASIN

2Obbo. BULAA DAGU DASA

1,2Yuunivarsiitii Dambii Doolloo

abdiphy@gmail.com irraa argattu

bulapsir@gmail.com irraa argattu

Muddee, 31, 2022

YAADA QOFAAN

Teekniikiin qabatamaa barsiisonni barnoota qabatamaa fiiziksii manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa fi sadarkaa tokkoffaa keessatti jalqabsiisuuf hayyamu akkuma sababa ijoo bu'aa Blazhko, addunyaa har'aa keessattillee iccittii ta'ee hafa.

Guuboo Ayyaantuu meeshaaleen barnoota saayinsii bara 2020 kalaqamuun rakkoo kana hundee irraa hiikuuf ture. Piraamidii Kuush, kutaa siree Kaarteeshiyaan, ringii shan kan aadaa Kuush Astronomy (ring quba, ring gurraa, mi'a harkaa, ring Miilaa fi ring necklace), Namoratonga Pillar fi Abbaa Geda Stick moodeelota gurguddoo meeshaa kanaati. Jalqaba irratti meeshaan beekumsa dhalootaa irratti xiyyeeffate kun elementoota 15 kan qabu yoo ta'u, kunis basaaltii 19 utubaa Namoratonga kan waggoota 2300 dura tooftaa Ayyantu Imaging tiin kalaqame waliin wal fakkaata. GA ring elementii isaa 16ffaa dhiheenya kana qormaata kalaqa aadaa furuuf kalaqamedha. Qubee Ce'umsa ring elementii 17ffaa meeshaa bu'aa elementii 16ffaa irraa argame . Qubee Ce'umsa is six Afaan Oromoo Qubee kan galmaa'e elementii golee sadii meeshaa jalqabaa irratti. Qorattoonni 15 ol mala saayinsii meeshaa kana banuuf barbaachisu argachaa turaniiru. Qaamolee meeshaa **Qube Ce'umsa ring** keessaa **saayinsii** hojiirra oolchuu keessatti hawaasaaf tajaajila hawaasaa kennuudhaaf yaada dhihaate hordoffii Yuunivarsiitii Dambi Doolloo fi manneen barnootaa filatamoo 5 waliin ta'uun isaa ni yaadatama. Kalaqni elementii kanaa ji'oota lamaan darban keessa kalaqtoota **Oda Star Triangles shan (5)n jalqabame. Dogoggorri oomisha saayinsii daataa raw meeshaa irraa fudhatame safartuu sirrii ta'een xiinxaluudhaan argamu dhibbeentaan %1 gadi ta'a.** Haala kanaan gareen tajaajila hawaasaa qaamni haaraa kalaqame meeshaalee barnoota saayinsii Guuboo Ayyaantuu barattoonni sadarkaa 2ffaa, barsiisotaa fi murtee kennitoonni hanqina meeshaalee laabraatoorii duraan ture hiikuun fiiziksii qabatamaa hojiirra oolchuuf kakaasuu fi qajeelfamni wiirtuuleen barnootaa kana akka godhan kan hayyamu ta'uu isaa dursee adda baasee jira . **Hojiin ammaa kun meeshaan aadaa Kuush Astiroonomii galmees fiiziksii qabatamaa wajjin akkamitti akka walitti fidu ibsuu irratti kan xiyyeeffate ture. Kana malees, hojiin kun barbaachisummaa tajaajila hawaasaa hojiirra oolchuu Neetwork Saayinsii fi Kalaqaa Ayyaantuu (ABSIN) yaada dhiheesse hiikuuf kan yaadame ture.** Elementiin haaraa kalaqame (sarara qajeelfama laabraatoorii isaa dabalatee), ringiin qubaa, saantima, ulee meetiraa fi firii haphiin meeshaalee hojii ammaa kana deeggaranidha. Naannoo wantoota geengoo sadii firii haphii fi meetira dhukkubsataa fayyadamuun safarameera. Daayameetira meeshaa tokkoon tokkoo isaaniis ulee meetiraa fayyadamuun safarameera. Reeshiyoon paarametira duraanii fi isa lammaffaa moodeela herregaa $\dot{y} = C/D$ fayyadamuun shallagame, bakka C-naannoo geengoo kamiyyuu bakka bu'u fi D daayameetira isaati. Qorattoonni kun meeshaan dhalootaa akkamitti Astiroonomiin Aadaa Kuush qotee baasu kun akkamitti saayinsii fi herrega waliin akka walitti makame adda baasan.